

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРА НАТЮРМОРТА

Абдукахорова – дочь Муслимы Мирзабахром.

Андижанский государственный педагогический институт, факультет социально-гуманитарных наук и искусства, кафедра изобразительного искусства и инженерной графики, студент 2 курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578888>

Аннотация. В данной статье рассматривается жанр натюрморта в изобразительном искусстве и история его возникновения, правила рисования натюрморта в цветных изображениях, а также художники, эффективно творившие в этом жанре.

Ключевые слова: Натюрморт, перспектива, композиция, цвет, цветовая перспектива, палитра, цвет, эскиз, тень, полутень, светлая тень.

CHARACTERISTICS OF THE STILL LIFE GENRE

Abstract. This article examines the genre of still life in fine art and the history of its origin, the rules for drawing still life in color images, as well as artists who worked effectively in this genre.

Key words: Still life, perspective, composition, color, color perspective, palette, color, sketch, shadow, penumbra, light shadow.

Натюрморт занимает главное место в науке о живописи. Цель изучения данного предмета – глубоко освоить теорию и практические навыки рисования натюрморта будущим учителям изобразительного искусства, сформировать у них положительные способности.

На основе знаний и умений, приобретенных художником-педагогом в живописи натюрморта, роль живописи несопоставима в его наблюдениях и исследованиях перед созданием художественного образа, особенно эскизов, в создании на их основе масштабных произведений искусства.

Натюрморт — французское слово «nature morte» — безжизненная природа, жанр изобразительного искусства. Описаны предметы, которые расположены в реальной бытовой среде, окружающей человека, и по составу образуют целую группу.

Натюрморт изображает «неодушевленные предметы», такие как предметы быта, различные атрибуты, фрукты и овощи, цветы, костюмы птиц и животных, оружие. Иногда в натюрморт можно включать людей, животных и птиц, чтобы дополнить основной сюжет.

Предметы, изображенные в натюрморте, направлены на отображение характера, интереса владельца или ритмических, динамических и статических состояний формы, цвета, фактуры и строения предметов.

Натюрморт был известен в Древнем Египте в настенных фресках, в эллинистических мозаиках, в Китае как фрагмент птичьей и цветочной композиции. В Европе конец 16 в. имеет самостоятельное значение с начала 17 в., а наиболее развитый ее период соответствует 17 в. Термин «Натюрморт» начал использоваться в 18 веке. Итальянский художник М. Караваджо и его последователи играют важную роль в распространении натюрморта. Их любимыми сюжетами стали цветы и фрукты, дары моря – рыбы, крабы.

Жанр натюрморта получил высокого развития у В. К. Хеды из Нидерландов, П. Клааса, Ф. Снейдерса из Фландрии, Ю. Фейта, Ф. Сурбарана из Испании, Ж. Б. Шардена из Франции и других. Больше внимания натюрморту уделяли П. Сезанн, А. Матисс, Ж. Брак и другие.

В 20 в. реалистические традиции жанра натюрморта продолжили Д. Ривера, Д. Скейрос в Мексике, Р. Гуттузо в Италии. Натюрморт появился в России в 18 веке. В первой половине 19 века М. А. Вруболь, К. Коровин, И. Е. Грабарь и другие пытались найти истину в жанре натюрморта, найти красоту в существовании.

В изобразительном искусстве Узбекистана элементы натюрморта можно встретить в искусстве древности, например, в настенных росписях Афросиаба - фрукты в вазе, в миниатюре - такие предметы, как чернильница и кнут, изображенные в портрет Камолитдина Бехзода «Шайбонийхан». Настоящее становление и развитие натюрморта приходится на 30-50-е годы 20 века. В это же время появились первые образцы натюрморта в творчестве художников: В. Уфимцева, Н. Кашиной, З. Ковалевской, О. Татевосян, С. Абдуллаева, В. Фадеева, Ю. Елизарова и других, эффектно созданных в жанр натюрморта и его развитие обеспечены.

Цвет можно воспринимать по-разному, также возможно мышление и проектирование с использованием цвета. Необходимо изучить основы цветоведения, разницу между понятиями «цвет» и «краска». Цвет, необходимый для картины, обычно создается путем смешивания цветов в палитре. Затем художник трансформирует краску в плоскости картины, создавая комплекс цветов – колорит. Само слово «цвет» одно, но оно определяет многие качества процесса живописи, поэтому правильно считать цвет основой этого вида искусства.

Цвет — один из видимых признаков вещей, воспринимаемых зрением.

Реалистическое изображение с натуры – это верное представление форм и цветов окружающих нас событий или вещей – это построение вещей, основанное на законах построения и перспективы, выражающее их пространственное расположение, материальность, размер и пропорции, приближенное к карандашному рисунку. или зарисовывать в целом, изображая предметы и заключаясь в определении характерных особенностей и изысканной красоты вещей.

Грамотность четкого изображения можно освоить, выполняя учебные натюрморты на начальных этапах обучения. На самом деле натюрморт является ценным изобразительным объектом в обучении основам грамотности.

Натюрморт называют камерной музыкой живописи. В нем можно наблюдать умелое нанесение краски, монодность цвета и пластику формы, а через них можно быстро и легко познать основные законы живописи. То есть перспектива – это конструктивное построение, изображение формы в тени-свете и цвете, положение и материальность изображаемых вещей в пространственной дистанции, единство и гармония в описании цвета и цветовых отношений. Академик Академии художеств Т. Козиев подчеркнул значение натюрморта в учебном процессе: «Натюрморт – это такая почва, на которой должна прочно обосноваться художественная школа».

Натюрморт должен быть изображен в помещении, на улице, в тени и на солнце, при естественном и искусственном освещении. Это, в свою очередь, создает прочную основу для эффективной реализации учебных и творческих задач.

На начальном этапе практического изображения натюрморта необходимо изображать группу предметов и предметов несколько проще, а затем. Важно правильно организовать композицию натюрморта, чтобы изобразить группу вещей. Оно строится на основе двух аспектов: определения организационной части натурной композиции (умения выбирать вещи и композиционно красиво их располагать), определения точки зрения по отношению к природе и описания композиции. на поверхности бумаги. При создании учебной натюрмортной композиции следует соблюдать следующие правила.

При составлении натюрморта форму лучше украшать мелкими узорами, а сложных конструкций избегать. В состав комплексной продукции может входить гофрированный газ. Чрезвычайная сложность по форме и красочность по цвету натюрмортной композиции затрудняет понимание характера цветовых отношений в композиции.

Натюрморт лучше разместить ниже линии горизонта, поскольку на столе должна быть хорошо видна нижняя часть предметов и предметов (их основа). Если основание вещей расположить по одной линии, горизонтальная плоскость поверхности стола не будет видна, что отрицательно скажется на пространственном разрешении натюрморта.

При создании натюрморта необходимо учитывать высоту предметов, их расположение в плоскости картины, цвет и форму. Неправильно, когда группа вещей собирается в одном направлении. Большие предметы могут быть частично заблокированы другим предметом. Предметы в наборе должны быть размещены таким образом, чтобы каждый из них был хорошо виден с первого взгляда.

Цвета предметов в естественной обстановке должны быть в определенной степени схожи и близки друг к другу.

Важна предыстория (основание) учебных материалов. Значительное влияние на восприятие вещей оказывает сила контраста в плане разных цветов и света-тьмы. На светлом фоне хорошо видны полутень и теневые стороны вещей. Объекты могут проявлять больше своих светлых качеств на темном фоне. Удачному изображению природы помогает то, что цвет фона средний между светлыми и темными объектами, гладкий по цвету и не видимый глазом. Например, для темно-красных объектов выбирается нейтральный красный фон, если объекты насыщенного светло-зеленого цвета, лучше иметь менее насыщенный темно-зеленый фон. Фон натюрморта с основой (горизонтальной плоскостью стола) должен быть максимально естественным. В качестве фона также можно использовать обустройство комнаты, ширину внутреннего пространства, внешние стены деревянного дома или ширину далекого пейзажа. В любом случае он должен уметь отражать реальность жизни в природе.

В процессе изображения натюрморта все предметы коллекции, их взаимное расположение, светотеневые отношения подвергаются образному виду и восприятию.

Композиция натюрморта должна быть составлена таким образом, чтобы добиться полного обзора его с любой точки зрения. Успех этой работы зависит от личного художественного вкуса и опыта художника. Выбрав интересную точку зрения по

отношению к природе, необходимо определиться с размером листа бумаги или ткани. Необходимо уметь правильно определить и описать композицию натюрморта, выраженную на листе бумаги.

Нельзя также при описании состава природы начинать работу с отдельных предметов и затем переходить к другим. Важно не допустить ошибок в соотношении, расстоянии и пространственном расположении группы вещей на бумаге. Для этого очень необходимо обозначить набор предметов светлыми линиями, тщательно выполнить перспективное -димо всегда сравнивать размеры отдельных предметов и их частей.

В процессе работы с цветом необходимо уточнить характер форм. В процессе визуализации важно соблюдать методическую последовательность от начала и до конца работы.

В заключение следует сказать, что рисование натюрморта, как и другие жанры, требует от художника определенного мастерства. Если оно нарисовано по правилам, работа обязательно будет качественной и приятной для зрителя.

REFERENCES

1. Абдирасулов.С. Художественные термины. Грамота ТДПУ, Т., 2003 г.
2. Абдирасулов. С, Толипов.Н Рангасвир. Издательство «Знание». Т., 2005 г.
3. Бойметов. Б, Абдирасулов С. Чизматасвир. Издательство Г. Гулама. Т., 2004 г.
4. Меджидов. Дж. Внеклассная работа по изобразительному искусству. «Учитель», Т., 1983 г.
5. Орипов Б. Изобразительное искусство и методика его преподавания. Т., издательство «Ильм-Зия», 2005.